

HISTORICAL SCIENCES

"OTAMANSCHCHYNA" IN THE PERIOD OF THE DIRECTORY OF THE UPR ACCORDING TO THE MEMORIES OF CONTEMPORARIES

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7270312>

Parkhomenko V.

Doctor of Historical Sciences,

Associate Professor of History V.O. Sukhomlinskyi National University of Mykolaiv Mykolaiv (Ukraine)

"ОТАМАНЩИНА" В ДОБУ ДИРЕКТОРІЇ УНР ЗА СПОГАДАМИ СУЧАСНИКІВ

Пархоменко В.А.

доктор історичних наук,

доцент кафедри історії Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського м. Миколаїв (Україна)

Abstract

The article analyzes the "otamanshchyna" in memoirs as a source from the history of the Ukrainian revolution of 1917-1921. Its information capabilities and the veracity of the material presented are analyzed. The iconic figures of representatives of the "Otamanshchyna" in the memoir heritage of the period considered in the publication are highlighted.

Анотація

В статті аналізується "отаманщина" в мемуаристиці, в якості джерела з історії Української революції 1917- 1921 рр. Проаналізовано її інформаційні можливості та правдивість викладеного матеріалу. Висвітлено знакові постаті представників "отаманщини" в мемуарній спадщини розглядаємого в публікації періоду.

Keywords: memoirs, Ukrainian revolution, analysis of events.

Ключові слова: мемуари, Українська революція, аналіз подій.

Одним із унікальних джерел періоду Української революції 1917-1921 рр. стали спогади свідків та учасників тієї буремної доби. Мета статті – на підставі мемуарних свідчень висвітлити явище "отаманщини", що набула свого розквіту в період Директорії УНР, показати її деструктивний характер, сприявший децентралізації в управлінні державою та армією протягом 1919 р.

Майже усі мемуаристи, наголошували, що створенню боєздатних регулярних збройних сил Директорії завадила «отаманщина». Як вказував генерал УНР О. Греків, одночасно зі зростанням чисельності повстанців восени 1918 р., що виступили проти режиму гетьмана П. Скоропадського, відбувається і зворотній процес – втрата контролю Директорії над цими повстанськими загонами та отаманами. Селянський рух проти Гетьманату все більше почав набирати стихійних форм. [1, с.147]. В цих умовах керівництво Директорії змушено було фактично передати владу на місцях отаманам повстанських сил: П. Болбочану – Лівобережжя, В. Оскілку – Волинь, Н. Григор'єву – Херсонщину. Варто зазначити, що така делегація влади в регіонах, яку в своїх мемуарах підтверджує І. Мазепа (з серпня 1919 р. по травень 1920 р. був головою Ради міністрів УНР), з часом завдала більше шкоди, аніж реальної користі [2, с.76]. Делегувавши цим ватажкам свої повноваження, Директорія практично втратила всі важелі контролю над ними, перетворивши їх у самовладних правителів в губерніях та повітах.

У цьому контексті показовими є свідчення Є. Коновальця, командира найбільш боєздатного формування УНР — Січових стрільців. Мемуарист наголошував на вкрай негативному впливу «отаманщини» на боєздатність збройних сил. Так, він стверджував, що повстанські дивізії, ще до здобуття Києва були вже деморалізовані. «Одна з них, під командуванням Данченка, розташувалася в Дарниці, друга, під командуванням Зеленого, – у Святошині... Дійшло до того, що команда міста Києва мусила виставляти заслони як проти Дарниці, так і проти Святошина, а команда корпусу січових стрільців – прийняти міри для насильної ліквідації обох дивізій» [3, с.308]. Це наочно демонструє фактичний розпад армії, підірваний самовладдям на місцях «отаманщини».

Так, на Півдні України загопи Н. Григор'єва, більшість яких у грудні 1918 р. діяли на Миколаївщині, майже не виконували розпоряджень Директорії. Про свої дві зустрічі з отаманом Григор'євим залишив цікаві спостереження німецький мемуарист, керівник прес-служби миколаївського гарнізону Вальтер Фест. Загопи повстанців, з якими німцям довелося у Миколаєві вести переговори, він характеризує як звичайні бандитські формування, з іронією описує й особу самого отамана [4, с.104–106]. А 29 січня 1919 р. отаман Григор'єв повідомив свої «Республіканські війська східної Херсонщини» про перехід на бік наступаючих більшовиків, фактично це означало для Директорії втрату Півдня України.

За спогадами сучасника, сумну славу здобули різні «курєні смерті». На Чернігівщині діяв «червоний курєнь смерті» отамана Ангела, на Волині – «чорний курєнь» Гуцола. Ці отамани відмовлялися за наказами Директорії виступити на фронт, проте на місцях активно боролися з «буржуазією» [5, с.132]. Начальник відділу контррозвідки штабу армії УНР полковник М. Чеботарів, на якого покладено завдання боротися з «отаманщиною», в мемуарах писав, що більшість повстанських ватажків «були звичайні авантюристи і тому утруднювали боротьбу й шкодили нашій справі» [6, с.31]. Так, 9 отаманів Правобережжя заарештовано за наказом М. Чеботаріва, а київському отаману Зеленому (Д. Терпило) та чернігівському Ангелу навіть влаштували зустріч із С. Петлюрою. «Ці отамани опам'яталися, але запізно!» [6, с.31].

Військове керівництво намагалося подолати анархію в армії. Комплексне використання мемуарних свідчень дає змогу дослідити заходи, спрямовані на боротьбу з «отаманщиною». Так, був затверджений закон про «Державний Інспекторат у військових частинах та інституціях УНР», що мав виявляти контрреволюційні та анархічні елементи в армії та боротися з ними. Позитивно оцінюючи діяльність цієї інспектури у війську, генерал УНР М. Омелянович-Павленко відзначав, що її компетенція однак не поширювалась на тили діючої армії, де й робилося усе «безладдя» [7, с.211]. Отже очікуваних результатів досягти не вдалося. Навпаки, в армії проти Директорії відбувся ряд заколотів, за якими стояли представники правих сил та лідери ЗУНР, сподіваючись усунути або переобрати занадто «ліворадикальну» Директорію.

Так, у квітні 1919 р. Директорії загрозувала «оскілковщина». Отаман В. Оскілко, колишній царський прапорщик, що з перших місяців Директорії став ледь не самовладним правителем Волині, після встановлення «лівого» уряду Б. Мартоса, спробував здійснити державний переворот і заарештувати Директорію. Причини цього виступу досить докладно подає у своїх споминах сам Б. Мартос, який зокрема вказує, що найбільшу зацікавленість у цьому перевороті відігравали праві українські партії, які втратили владу і планували цим кроком позбавитися і Директорії, і її уряду. Визнаючи, що цей переворот був одним із найнеприємніших явищ для національного престижу, колишній голова уряду намагається дати йому максимально об'єктивну оцінку. Він вказує, що вина людей, які з колишніх сотників опинилися на чолі багатотисячних армій, не менша, ніж у тих, хто їх туди призначав [8, с.14-20].

Схожу думку висловлює у своїх спогадах і Є. Коновалець, наголошуючи на тому, що основна вина заколоту лежить на керівництві ЗУНР, відомого своїми консервативними поглядами [3, с.328]. Початком же самого повстання вважається відмова В. Оскілкі виступити з військом на схід проти більшовиків. 28 квітня 1919 р. С. Петлюра видав наказ про зняття отамана з посади, у відповідь – 29 квітня, віддані отаманові війська зайняли Рівний і взяли під варту весь уряд. Однак члени Директорії на чолі з С. Петлюрою перебували тоді в Здолбуніві, що й

врятувало їх від арешту. Сил захопити Здолбунів у В. Оскілкі не було, і саме це дало можливість С. Петлюрі придушити бунт наступного дня. Уже 30 квітня Рівний зайнято військами Головного отамана, а весь уряд звільнено з-під варті. Сам же В. Оскілко втік у Польщу. Пізніше, у мемуарах, причину свого виступу проти уряду, він пояснював побоюваннями, що лідери Директорії могли укласти союз із більшовицькою Москвою [9, с.47].

Не менш значущим для долі Директорії цього часу виявився і заколот П. Болбочана, організований ним у Проскурові 9 червня 1919 р. Приводом же до цього виступу Б. Мартос називає запровадження Державного інспекторату, що мав виявляти деструктивні елементи в армії та всляко боротися з ними. Це викликало зворотну реакцію правих сил, які після придушення виступу В. Оскілкі продовжили працювати в уряді. Саме вони вирішили використати полковника П. Болбочана як подальшу заміну С. Петлюрі. Головою Директорії мав стати лідер ЗУНР Є. Петрушевич. Основною ударною силою, на яку планували опертися заколотники, був Запорізький корпус. Саме ним у 1918 р. командував П. Болбочан, відтак і були сподівання на підтримку козаками свого колишнього керівника.

9 червня 1919 р. П. Болбочан із прихильниками прибув до штабу Запорозького корпусу в Проскурові та оголосив себе командувачем. Однак досить швидка реакція уряду не дозволила заколотникам отримати реальну владу в корпусі, частини якого в цей час тримали фронт проти більшовиків під Шепетівкою. Проти «болбочанівців» відправлено агентів петлюрівської контррозвідки, підтриманих полком імені гетьмана Дорошенка, які заарештували П. Болбочана. 10 червня відбувся суд над заколотником, а 24-го його розстріляно. Обидва ці заколоти, досить детально описані мемуаристами, наочно продемонстрували слабкість та ненадійність позицій Директорії, яка через «отаманщину» не могла опертися навіть на свою армію.

Отже, за даними різних авторів, загальна кількість повстанських військ Директорії, що виступили проти Гетьманату, сягала восени 1918 р. від 100 до 300 тисяч осіб. Однак стихійне виникнення численних селянських повстанських загонів ні сприяло ні боєздатності українського війська, ні його морально-психологічного стану. Після переможного повстання значна кількість цих загонів розпалася, адже селянство повернулося до домівок, щоб господарювати на своїй землі. А численні отамани лише номінально визнавали владу Директорії, намагаючись керувати в регіонах на власний розсуд.

Список літератури:

1. Греков А. П. Переговори украинской дирекции с французским командованием в Одессе в 1919 году (1918 и 1919 гг. на Украине) // 3 архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. — 2004. — № 1-2. — С. 137—172.
2. Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917– 1921 рр.: Спогади. — К. : Темпора, 2003. — 608 с.

3. Коновалець Є. Спомини й уваги // Історія січових стрільців. — К. : Україна, 1992. — С. 287—346.
4. Walter Fest. Nikolajew, der letzte deutsche Posten am Schwarzen Meer. 1919. — 220 s.
5. Прохода В. Вождь та військо // Збірник пам'яті Симона Петлюри (1879-1926). — К. : МП «Фенікс», 1992. — С. 109—148.
6. Чеботарів М. Ю. Визвольні змагання очима контррозвідника. (Документальна спадщина Миколи Чеботаріва). — К. : Темпора, 2003. — 288 с.
7. Омелянович-Павленко М. В. Спогади командарма (1917–1920). — К. : Темпора, 2007. — 608 с.
8. Мартос Б. Оскілко й Болбачан: спогади. — Мюнхен : П. Белей, 1958. — 63 с.
9. Оскілко В. Між двома світами. — Рівне: Накладом Української народної партії, 1924. — Ч.1. — 72 с.